

SSL/TLS PROTOKOLI ISHLASH PRINSIPLARI, HANDSHAKE VA AHAMIYATI

¹Kerimov K.F, ²Mamajonov U.O

¹TATU, TAD kafedra mudiri, ²Kiberxavfsizlik markazi, bo'lim boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10725403>

Annotatsiya. Ushbu maqolada SSL/TLS protokolinig ishlash prinsiplari, klient hamda server o'rtasida ma'lumot almashinish qoidalari yoritilgan. Dastlab SSL/TLS protokolinig vazifasi hamda versiyalari haqida ma'lumot berilgan. SSL/TLS protokolinig handshake hodisasi qadamba-qadam chizmalar yordamida izoxlangan. Ushbu protokol ikkala aloqa tomonini autentifikatsiya qilish uchun CSK (Common Secret Key) texnologiyasidan foydalanadi va maxfiy ma'lumotlarni shifrlash/shifrini ochish uchun simmetrik kalitdan foydalanadi. Bu SSL almashish tezligi va ish faoliyatini yaxshilaydi va SSL xavfsizligini oshiradi.

Kalit so'zlar: SSL/TLS protokol, handshake, CSK, CA

Abstract. This article describes the working principles of the SSL/TLS protocol, the rules of data exchange between the client and the server. First, information about the function and versions of the SSL/TLS protocol is given. The SSL/TLS handshake event is explained step-by-step with diagrams. This protocol uses CSK (Common Secret Key) technology to authenticate both communication sides and uses a symmetric key to encrypt/decrypt confidential data. This improves SSL exchange speed and performance and increases SSL security.

Аннотация. В данной статье описаны принципы работы протокола SSL/TLS, правила обмена данными между клиентом и сервером. Сначала дается информация о функции и версиях протокола SSL/TLS. Событие установления связи SSL/TLS объясняется шаг за шагом с помощью диаграмм. Этот протокол использует технологию CSK (Common Secret Key) для аутентификации обеих сторон связи и использует симметричный ключ для шифрования/дешифрования конфиденциальных данных. Это улучшает скорость и производительность обмена SSL, а также повышает безопасность SSL.

I. Kirish: SSL (Secure Socket Layer)/TLS (Transport Layer Security) – bu eng keng tarqalgan protokol hisoblanadi, u server va klient o'rtasida ma'lumotlarning maxfiyligi va haqiqiyiligini kafolatlash maqsadida foydalaniladi. TLS protokoli SSL ning yangilangan va birmuncha xavfsizroq versiyasidir. Ko'plab foydalanuvchilar SSL/TLS protokoli assymmetrik shifrlash usuli (ochiq kalit, yopib kalit) ga asoslangan deb hisoblaydi, aslida esa ushbu protokolda simmetrik shifrlash (yagona kalit) dan foydalaniladi. Assymmetrik usuldan foydalanib ma'lumotlarni shifrlash va deshifrlash ko'p vaqt talab etadi. Simmetrik usuldan foydalanish esa assymmetrik shifrlashga qaraganda ancha tezroq. Ho'sh unda SSL/TLS protokoli nima uchun SSL dan ya'ni ochiq va yopiq kalitga ega bo'lgan sertifikatdan foydalanadi degan savol paydo bo'ladi. Ushbu maqolada aynan manashu savolga javob izlaymiz.

Har qanday protokol qandaydir qoidalar ketma-ketligiga asoslanganidek TLS protokoli ham o'z qoidalariga ega. TLS protokoli ishlab chiqilib foydalanila boshlagan vaqtdan bugungi kunga qadar uning 4 ta versiyasi yaratildi TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 hozirgi kunda TLS 1.3 versiya ishlab chiqilgan bo'lib, ushbu versiya eng ko'p foyalanilaniadi. TLS 1.3 versiyasida qoidalar ketma-ketligi qisqartirilganligi hisobiga avvalgilari qaraganda ancha tez ishlaydi.

Yuqorida aytib o'tilganidek ushbu protokol simmetrik shifrlash (yagona kalit) ga asoslangan bo'lib ushbu kalitni yaratishda Assymmetrik shifrlash (ochiq kalit va yopiq kalit) dan foydalaniladi va ushbu jarayon TLS Handshake (qo'l siqish) deb nomlanadi.

II. TLS Handshake nima?: TLS handshake bu simmetrik kalit **Common Secret Key**ni yaratish qoidalaridan iborat. **Common Secret Key** klient va server o'rtasida ma'lumotlarni almashinishga xizmat qiladi. Ush kalitni yaratilish bir nechta bosqichda amalga oshiriladi.

III. SSL/TLS protokolining avzalliklari:

1. Muhim axborotni himoya qilish;

SSL protokolidan foydalanilmagan holatda masalan HTTP protokolida klient va server o'rtasidagi har qanday ma'lumot ochiq oddiy matn ko'rinishida yuboriladi. Bu esa istalgan oralik routerdan ma'lumotlarni osongina ko'rish imkonini beradi.

2. Tashkilotni identifikatsiyalash;

SSL dan foydalanilganda uning sertifikatida ushbu sayt egasi haqida ma'lumotlar joylanadi (agar ushbu sertifikat ishonchli Sertifikatlarni ro'yxatga olish markazi (CA) tomonidan taqdim etilgan bo'lsa), bu esa ushbu saytni ishonli manba ekanligidan dalolat beradi.

3. Qidiruv tizimlarida yuqori reytinglar;

Google, yandex, bing kabi mashhur qidiruv tizimlarining ma'lumotlarni izlash algoritmlari ishonchli SSL sertifikatiga ega bo'lgan saytlarga yuqori reyting beradi.

4. Fishing hujumlardan himoyalanih;

Iшонchli SSL sertifikatiga ega bo'lmagan har qanday sayt soxta bo'lishi mumkin va u sizning login-parolingiz yoki moliyaviy ma'lumotlaringizni o'g'irlashi mumkin.

IV. Xulosa:

Ushbu maqolada biz SSL/TLS protokolining ishlash prinsiplarini, klient hamda server o'rtasida ma'lumot almashining qoidalari va ularning vazifalarini qadamba-qadam ko'rib chiqdik hamda har bir qadamda bajariladigan amallarning yoritib chiqdik. SSL sertifikatining afzalliklari va ular veb-sayt egalariga ham, tashrif buyuruvchilarga xavfsizlik tahdidlariga duchor bo'lmasdan onlayn tarzda o'z faoliyatini amalga oshirishda qanday yordam berishini ko'rib chiqdik. SSL sertifikatining afzalliklari ma'lumotlarni shifrlash va identifikatorni tekshirishdan tashqari ular mijozlar ishonchini oshiradi va kompaniyalarga tartibga solish va standartlar mos xizmat ko'rsatishga yordam beradi.

REFERENCES

1. Li.Z, Iyer.R, Makineni.S. "Anatomy and Performance of SSL" Processing. Proceedings of the IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software.2005: 197-206.
2. Claude.C, Einar.M, Gene.T. "Improving Secure Server Performance by Re-balancing SSL/TLS Handshakes". Proceedings of the 2006 ACM Symposium on Information, computer and communications security. 2006
3. Liping.D, Xiangyi.H, Ying.L, Guifen.Z. "A CSK Based SSL Handshake Protocol". Beijing Municipal Institute of Science & Technology Information. 2009: 600-601.
4. Liping.D, Xiangyi.H, Ying.L, Guifen.Z. "A CSK Based SSL Handshake Protocol". Beijing Municipal Institute of Science & Technology Information. 2009: 600-603.
5. Yang.X, Sh.Z. "Improvement and Application of the Key Exchange Method in the SSL greement". Computer Engeering and Science. 2006: 11.